

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li

XORIJ DAVLATLARINING FUQAROLARNING JAMOAT TARTIBINI SAQLASHDA ISHTIROKINI
MA'MURIY HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHINING ILG'OR TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL